

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ

¹Мамсиров Нурбий Ильясович, ²Мешлок Ислам Асланбиевич

¹доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой технологии производства сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», ²аспирант 2 года ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»

E-mail: ¹nur.urup@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932207>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, проведенные в 2022-2023 годах на слитых выщелоченных черноземах Республики Адыгея. Основной целью исследований являлось изучение особенностей формирования урожая сои сортов Амфор, Ментор и Изидор французской селекции, в зависимости от норм высева и способов посева в условиях НИИСХ ФГБОУ ВО «МГТУ». В ходе исследования изучены особенности роста и развития сортов сои Амфор, Ментор и Изидор; установлены оптимальная норма высева и способ посева для изучаемых сортов; определена динамика потребления азота посевами сои и его вынос на единицу урожая; определено содержание сырого протеина и жира в семенах скороспелых сортов сои и сбор их с урожаем. Проведен расчет экономической эффективности возделывания сортов сои в конкретных экологических условиях. На основании проведенных исследований, даны предложения по наиболее эффективным нормам высева и способам посева семян сои и сформулированы рекомендации сельскохозяйственному производству.

Ключевые слова: соя, сорт, норма высева, способ посева, количество бобов, масса семян, структура урожая, урожайность, экономическая эффективность.

Abstract. The article presents the results of a study conducted in 2022-2023 on fused leached chernozems of the Republic of Adygea. The main purpose of the research was to study the peculiarities of the formation of the soybean crop of the varieties Amphora, Mentor and Isidore of French breeding, depending on the seeding rates and sowing methods in the conditions of the Research Institute of Agriculture of the Moscow State Technical University. In the course of the study, the features of the growth and development of soybean varieties Amphora, Mentor and Isidore were studied; the optimal seeding rate and sowing method for the studied varieties were established; the dynamics of nitrogen consumption by soybean crops and its removal per crop unit were determined; the content of crude protein and fat in seeds of precocious soybean varieties and their harvest were determined. The calculation of the economic efficiency of cultivating soybean varieties in specific environmental conditions has been carried out. Based on the conducted research, suggestions are given on the most effective seeding standards and methods of sowing soybean seeds and recommendations are formulated for agricultural production.

Keywords: soybeans, variety, seeding rate, sowing method, number of beans, seed weight, crop structure, yield, economic efficiency.

Annotatsiya. Maqolada 2022-2023 yillarda Adygeya Respublikasining eritilgan yuvilgan qora tuproqlarida o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi "MGTU"da FGBOU ilmiy-tadqiqot instituti sharoitida ekish me'yorlari va ekish usullariga qarab, frantsuz selektsiyasining amfora, Mentor va Izidor navlarining soya hosilini shakllantirish xususiyatlarini o'rganish edi. Tadqiqot davomida amfora, Mentor va Izidor soya navlarining o'sishi va rivojlanish xususiyatlari o'rganildi; o'rganilayotgan navlar uchun optimal ekish darajasi va ekish usuli aniqlandi; soya ekinlari tomonidan azot iste'mol qilish dinamikasi va uni

hosil birligiga olib chiqish aniqlandi; erta pishgan soya navlarining urug'larida xom protein va yog ' miqdori va ularni hosil bilan yig'ish aniqlandi. Muayyan ekologik sharoitda soya navlarini etishtirishning iqtisodiy samaradorligini hisoblash amalga oshirildi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida eng samarali ekish standartlari va soya urug'ini ekish usullari bo'yicha takliflar berildi va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga tavsiyalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: *soya, nav, ekish darajasi, ekish usuli, loviya soni, urug' massasi, hosilning tuzilishi, hosildorlik, iqtisodiy samaradorlik.*

Актуальность темы. В современной экономической ситуации актуализировался процесс перехода на более доходные культуры, к которым относится и соя [3]. Возрос спрос на соевое зерно и в связи с введением в строй перерабатывающих предприятий. Объёмы производства сои в стране ещё далеко не в полной мере соответствуют возросшим мощностям маслозаводов, и они несут убытки из-за дефицита сырья [1].

Основным производителем соевого зерна в России может стать Северный Кавказ как наиболее благоприятная по почвенно-климатическим условиям зона для выращивания этой ценной культуры [5, 6]. Потенциал развития соеводства здесь велик как за счет расширения посевных площадей до 10-15% севооборотной площади, так и возрастания урожайности за счет совершенствования технологии возделывания. Если первый путь более приемлем и масштабен за счет включения сои во все полевые севообороты и расширившихся посевов подсолнечника, и озимой пшеницы, то второй – более интенсивен и затратен, ибо требуются вложения средств для достижения прироста урожаев. Следует отметить, что соя по требованиям к теплу и влаге близка к кукурузе и подсолнечнику и успешно может возделываться во всех традиционных зонах производства этих культур [8].

Условия и методика исследования. Почвы представлены выщелоченными черноземами, слитыми, тяжелоглинистыми. Мощность гумусового горизонта составляет 150-170 см. В пахотном слое $A_{\text{пах}}$ почвы, гумуса содержится 4,2-6,5%. Механический состав этих почв в основном глинистый (физической глины до 76%) [2].

Объектами исследования в опыте являлись сорта сои Амфор, Ментор и Изидор селекции французской фирмы «Евралис Семанс».

Рисунок 1. Сорт сои Амфор

Сорт Амфор – раннеспелый, содержание белка – 40,5% и масла – 19,5%. Вегетационный период 105-115 дней. Необходимая сумма эффективных температур 2100-2200°C. Высота растений – 69 см. Прикрепление нижнего боба 11 см. Потенциальная урожайность – 4,4 т/га.

Рисунок 2. Сорт сои Ментор

Сорт Ментор – среднеспелый, с содержанием белка – 42% и масла – 18,5%. Вегетационный период составляет 110-120 дней. Необходимая сумма эффективных температур 2200-2300°C. Высота растений – 73 см. Прикрепление нижнего боба 11 см. Потенциальная урожайность – до 5,0 т/га.

Рисунок 3. Сорт сои Изидор

Сорт Изидор – среднепоздний, с содержанием белка – 42% и масла – 19%. Вегетационный период составляет 125-135 дней. Необходимая сумма эффективных температур 2650-2750°C. Высота растений – 88 см. Прикрепление нижнего боба 13 см. Потенциальная урожайность – до 5,5 т/га.

Целью наших исследований являлось изучение особенностей формирования урожая сои сортов Амфор, Ментор и Изидор французской селекции, в зависимости от норм высева и способов посева в условиях НИИСХ ФГБОУ ВО «МГТУ».

В задачи исследований входило: изучить особенности роста и развития сортов сои Амфор, Ментор и Изидор; установить оптимальную норму высева и оптимальный способ посева для изучаемых сортов; определить динамику потребления азота посевами сои и его вынос на единицу урожая; определить содержание сырого протеина и жира в семенах сортов сои и сбор их с урожая; рассчитать показатели экономической эффективности возделывания сортов сои в конкретных экологических условиях.

Опыт 1. Формирование урожая сортов сои в зависимости от нормы высева. Фактор А – сорта сои: Амфор, Ментор и Изидор. Фактор В – нормы высева: 450, 550 и 650 тысяч всхожих семян на гектар.

Опыт 2. Формирование урожая сортов сои в зависимости от способа посева. Фактор А – сорта сои: Амфор, Ментор и Изидор. Фактор В – способы посева: рядовой с междурядьями 20 см, широкорядный с междурядьями 45 см.

Повторность в опытах 4-х кратная, размещение вариантов рендомизированное, площадь делянки 25 см² (по Б.А. Доспехову) [19].

Агротехника в опыте. Агротехника возделывания сортов сои строилась следующим образом. На варианте со вспашкой, обработку почвы проводили в октябре

месяце плугом ПЛН-5-35 на глубину 27-30 см. Весенняя обработка почвы в варианте с дискованием заключалась в проведении двух обработок дисковыми (первая – на глубину 10-12 см, а вторая – на глубину 12-15 см) и одной предпосевной культивации на глубину 6-7 см. На варианте со вспашкой, весной проводилось две культивации (первая – на глубину 10-12 см, вторая, предпосевная – на глубину 6-7 см). Посев проводился в третьей декаде мая обработанными семенами (препаратом ризоформ+статик), с междурядьем 45 см, при норме высева 550 тыс./га. Уходные работы заключались в двух междурядных культивациях, обработке гербицидом Концепт с дозой 1,0 л/га. Для борьбы с гусеницами репейницы и совки применялся препарат Кинфос в дозе 0,5 л/га. За период вегетации было проведено 2 обработки. Для защиты от болезней была проведена одна обработка фунгицидом Винтаж в дозировке 0,8 л/га [1, 4, 7].

В условиях опыта различия в интенсивности развития между изучаемыми сортами сои проявлялись с фазы начала цветения. Продолжительность периода всходы-начало цветения у сортов Амфор составила 37, у Ментора – 40, у Изидора – 47 дней, а продолжительность вегетационного периода составила соответственно 94-106 дней. При увеличении нормы высева семян с 450 до 650 тыс. шт./га наблюдалась тенденция увеличения высоты растений; площадь листьев и накопление биомассы одного растения у сортов Ментор и Изидор. Площадь листьев у них снизилась на 12%, а масса растений на 23 и 30%, соответственно. Различия между нормами высева 450 и 550 тыс. шт./га были менее выражены.

Большое значение при возделывании сои имеет высота прикрепления нижнего боба. Минимальной она была у сорта Амфор – 8,3-9,6 см. На варианте с максимальной в условиях опыта нормой высева 650 тыс. шт./га высота боба несколько увеличивалась и составляла 9,6 см, что превышает контрольный вариант на 1,4 см.

Содержание азота в вегетативных органах сои по сортам изменялось незначительно. Так содержание азота, в листьях в фазу цветения составило у сорта Амфор – 4,28-4,87%, Ментор – 4,18-4,86%, Изидор – 4,11-4,70%. По данному показателю у сортов отмечались различия в семенах. Содержание азота в семенах составило у сорта Амфор – 6,52%; Ментор – 6,54%, Изидор – 6,27%. Нормы высева не оказывали влияния на содержание азота в органах растений сои. Накопление азота посевами возрастало до фазы полного налива семян. Оно повышалось при увеличении нормы высева. Так, у сорта Амфор при норме 650 тыс./га оно увеличилось по сравнению с нормой 450 тыс./га в 1,4 раза, у сорта Ментор – в 1,2 раза, у сорта Изидор – в 1,1 раза. По сортам накопление азота состав: Амфор – 1484±56, Ментор – 183±48, Изидор – 209±65. В среднем максимальное потребление азота на 1 тонну семян сои составило 79-97 кг, а вынос – 69-83 кг средний вынос по сортам составил: Амфор – 77±10, Ментор – 77±10, Изидор – 77±8. В год исследования наблюдалась четкая тенденция увеличения максимального потребления и выноса азота при увеличении нормы высева.

С увеличением нормы высева количество бобов и ветвей, а также масса семян на 1 растение уменьшается (табл. 1). Особенно сильно выражен этот процесс у сорта Изидор. Так, при норме высева 650 тыс./га масса семян снилась у Амфор и Ментор в 1,3 раза. А у Изидора в 1,5 раза, количество бобов снизилось, соответственно, в 1,2 раза, у Ментора – 1,1 раза, а у Изидора – практически не изменилось.

Таблица 1 – Структура урожая и урожайность сои в зависимости от нормы высева семян

Нормы высева, тыс. шт./га	Количество на одном растении, шт.			Масса семян, г/раст.	Урожайность, т/га
	ветвей	продуктив. узлов	бобов		
Амфор					
450	1,7	13,7	21,1	5,9	1,95
550	1,4	12,4	19,9	5,0	2,13
650	0,8	11,3	18,9	4,6	2,21
Ментор					
450	1,4	9,5	18,8	5,0	1,87
550	0,9	9,4	19,9	4,7	2,04
650	0,7	8,6	15,0	3,8	1,98
Изидор					
450	1,9	11,9	25,8	6,4	2,20
550	1,0	9,6	25,1	5,6	2,28
650	0,4	12,5	19,1	4,2	2,12

Урожайность семян в среднем составила в зависимости от нормы высева у Амфора – 1,95-2,21 т/га, у Ментора – 1,87-2,04 т/га, у Изидора – 2,12-2,28 т/га (табл. 3). Наиболее высокий урожай у сорта Амфор получен отчетном году 2,4-2,79 т/га, у Ментора – 2,31-2,52 т/га у Изидора урожайность была 2,58-2,72 т/га. Сорта неодинаково реагировали на изменение нормы высева. Так, у сорта Амфор наибольшая урожайность была при норме высева 650 тыс./га. У сорта Ментор наибольшая урожайность получена при норме высева 550 тыс./га – 2,04 т/га, что на 9-11% выше, при норме 450 тыс./га, и на 2-5% выше, чем при норме 650 тыс./га. У сорта Изидор наблюдалась слабо выраженная тенденция увеличения урожайности при норме высева 500 тыс./га – на 7,5% по сравнению с нормой высева 450 тыс./га.

Самый скороспелый из исследуемых сортов сои – Амфор по величине урожая семян практически не уступал менее скороспелым сортам – Ментор и Изидор как в неблагоприятные, так и в оптимальные по увлажнению годы. Преимуществом сорта Амфор является более раннее и дружное созревание семян, недостатком – более низкое прикрепление первого боба.

В опыте были изучены 2 способа посева – широкорядный (45 см) и рядовой (20 см) при норме высева 550 тыс. семян/га. В рядовом посеве наблюдалась тенденция увеличения высоты прикрепления нижнего боба на 0,9-2,1 см, что имеет большое значение при уборке сои на семена. Наиболее сильно это выражено у Ментора. Накопление сухого вещества на растение повышается с увеличением ширины междурядий у всех сортов, но в разной степени: у Амфор – на 2,5%, у Ментора – на 3,7%, у Изидор – на 7,0%. Неоднозначная тенденция отмечена по площади листьев – у сортов Амфор и Изидор и широкорядном посеве она увеличивалась, а у сорта Ментор – наблюдалась слабая тенденция к снижению.

В рядовом посеве наблюдалась тенденция уменьшения накопления азота в сравнении с широкорядным посевом на 3,8-12,2%. Наибольшее накопление азота было (в широкорядном посеве) у Амфора – 627 кг/га, у Ментора – 581 кг/га и у Изидора – 672 кг/га. Аналогично изменялся и вынос азота. У Амфора он составил при рядовом 84 кг/т, а при широкорядном – 77 кг/т, у Ментора – соответственно, на 24,0 и 6,7%, бобов – на 11,8 и 13,6% масса семян – на 13,6 и 7,8%. Слабее реагировал на ширину междурядий сорт Ментор (табл. 2).

Таблица 2 – Структура урожая и урожайность сортов сои в зависимости от способа посева

Сорт	Ширина междурядий, см	Количество на одном растении, шт.			Масса семян, г/раст.	Урожайность, т/га
		ветвей	продуктив. узлов	бобов		
Амфор	20	0,7	10,0	17,8	4,4	1,87
	45	1,4	12,4	19,9	5,0	2,13
Ментор	20	1,3	8,6	18,3	4,6	2,05
	45	0,9	9,4	20,2	4,7	2,04
Изидор	20	0,7	9,0	22,1	5,2	2,16
	45	1,0	9,6	25,1	5,6	2,28

Максимальная семенная продуктивность у сорта Амфор достигалась при широкорядном посеве она была выше, чем в рядовом посеве на 13,9%. Сорта Ментор и Изидор слабо реагировали на изменение ширины междурядий. Величина урожая в исследовании значительно изменялась. Наибольшая урожайность наблюдалась у сорта Изидор – 2,28 т/га, а у Ментор и Амфор – 2,05 и 2,13 т/га, соответственно.

В таблице 3 приведены экономические расчеты эффективности возделывания сои в зависимости от нормы высева.

Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания сортов сои в зависимости от нормы высева (при максимальной урожайности)

Показатель	Сорт/норма высева		
	Амфор	Ментор	Изидор
	650 тыс. шт./га	550 тыс. шт./га	550 тыс. шт./га
Урожайность культуры, т/га	2,21	2,04	2,28
Цена реализации продукции, руб./т	30000	30000	30000
Стоимость продукции, руб./га	66300	61200	68400
Затраты на 1 гектар, руб./га	33840	33020	33300
Себестоимость продукции, руб./ц	1531	1618	1460
Прибыль, руб./га	32460	28180	35100
Уровень рентабельности, %	95,9	85,3	105,5

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что наиболее эффективным является возделывание сорта сои Изидор (норма высева – 550 тыс. шт./га). Он имеет самую низкую себестоимость 1 ц (1460 руб./ц) и самый высокий уровень рентабельности продукции (105,5%). Второе место по показателям эффективности занимает соя сорта Амфор: себестоимость единицы продукции – 1531 руб./ц и уровень рентабельности – 95,9%. Показатели могли быть лучше, если бы не более высокие затраты на производство из-за повышенной нормы высева (650 тыс. шт./га). Во второй части работы определяется эффективность производства сортов сои в зависимости от ширины междурядий. У сортов сои Изидор и Амфор высокая урожайность наблюдается при ширине междурядий 45 см. У сорта сои Ментор она практически одинакова при ширине междурядий 20 см и 45 см (2,05

т/га и 2,04 т/га). Поэтому рассчитывается эффективность возделывания сортов сои при ширине междурядий 45 см (табл. 4).

Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания сортов сои при ширине междурядий 45 см

Показатель	Сорт		
	Амфор	Ментор	Изидор
Урожайность культуры, т/га	2,13	2,04	2,28
Цена реализации продукции, руб./т	30000	30000	30000
Стоимость продукции, руб./га	63900	61200	68400
Затраты на 1 гектар, руб./га	33380	33020	33300
Себестоимость продукции, руб./ц	1567	1618	1460
Прибыль, руб./га	30520	28180	35100
Уровень рентабельности, %	91,4	85,3	105,4

Анализ таблиц 3 и 4 показывает, что возделывание всех экспериментальных сортов сои экономически эффективно благодаря высокой урожайности культуры и высоким ценам реализации продукции в 2023 году (30000 руб./т). Уровень рентабельности продукции по ширине междурядий 45 см колеблется от 85,3% до 105,4% соответственно по сортам.

Наиболее эффективным является возделывание сои сорта Изидор при норме высева семян – 550 тыс. шт./га и ширине междурядий – 45 см. Это принесет хозяйству прибыль в размере 35100 руб./га или 105,4% рентабельности производства.

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что в условиях предгорной зоны Республики Адыгея, для наиболее полной реализации потенциала сортов сои целесообразно возделывать сорт Амфор широкорядным способом с междурядьями 45 см и нормой высева 650 тыс. семян/га; сорт Ментор – широкорядным или рядовым способом с шириной междурядий 45 или 20 см нормой высева 550 тыс. семян/га; сорт Изидор – широкорядным способом с шириной междурядий 45 см и нормой высева 550 тыс. семян/га. Данное условие может обеспечить высокий уровень производственной рентабельности 95,9%, 85,3% и 105,5% соответственно по сортам.

REFERENCES

1. Канкулов Р.Ж., Мамсиров Н.И. Корректировка элементов технологии возделывания сортов сои в условиях Адыгеи //В сборнике: Молодая аграрная наука. Материалы Международной научно-практической конференции (к 30-летию образования Майкопского государственного технологического университета, 1993-2023 гг.). Майкоп, 2023. С. 226-232.
2. Канкулов Р.Д., Мамсиров Н.И. Оптимизация способов обработки почвы и доз минеральных удобрений при использовании измельченной соломы под сою //В сборнике: Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Майкоп, 2023. С. 220-224.
3. Мамсиров Н.И., Мнатсаканян А.А. Перспективные сорта сои и элементы их агротехники //Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2021. № 3 (101). С. 55-63.
4. Мамсиров Н.И., Хатков К.Х., Макаров А.А. Влияние способов основной обработки

- почвы на продуктивность различных звеньев зернопропашного севооборота //Новые технологии. – 2020. Т. 15. – № 4. – С. 103-109.
5. Мешлок И.А., Мамсиров Н.И. Оптимальные сроки сева и нормы высева семян различных сортов сои //В сборнике: Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Майкоп, 2023. С. 300-302.
 6. Хатков К.Х., Мамсиров Н.И. Влияние элементов агротехники на урожайность сои на слитых черноземах Адыгеи //Новые технологии. – 2018. –№ 4. – С. 236-242.
 7. Хатков К.Х., Мамсиров Н.И. Установление оптимальных норм высева и способов посева семян сои французской селекции в условиях предгорий Адыгеи /В сборнике: Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса юга России. Сборник докладов по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). – Майкоп, 2020. – С. 182-188.
 8. Хатков К.Х., Мамсиров Н.И., Оразкулыев М.М., Падерин С.В. Оптимизация минерального питания новых сортов сои /В сборнике: Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея профессора Б.Х. Фиапшеву. – Нальчик, 2022. – С. 109-114.